

EKSPORT MUNOSABATLARNI AMALGA OSHIRISHDA INVESTITSIYALARNI ROLI

*Mashhura Raimboyeva, o‘qituvchi,
Urganch davlat universiteti,
Iqtisodiyot kafedrası,
mashhura.r@urdu.uz*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada eksport munosabatlarni amalga oshirishning zaruriyati, o‘ziga xos imkoniyatlari va ularni amalga oshirishda investitsiyalarni roli yoritib berilgan.*

***Аннотация.** В статье рассматривается необходимость реализации экспортных отношений, их уникальные возможности и роль инвестиций в их реализации.*

***Abstract.** In this article, the need for the implementation of export relations, specific opportunities and the role of investments in their implementation are highlighted.*

***Kalit so‘zlar.** Eksport, investitsiya, mamlakat, tovar, xizmat.*

***Ключевые слова.** Экспорт, инвестиции, страна, товары, услуги.*

***Key words.** Export, investment, country, goods, service.*

Ma’lumki, eksport mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarni boshqasiga sotishning iqtisodiy faoliyatini aks ettiradi. Bu borada mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarning xalqaro chegaralar bo‘ylab harakatlanishi xalqaro savdo va globallashuv jarayonini aks ettiradi. Shu bois, ushbu ko‘rsatkich sifatida mamlakat yalpi ichki mahsulotining rivojiga katta hissa qo‘shadi. Ushbu eksport ko‘rsatkichi ichki imkoniyatlarga asoslanadi. Eksport har qanday mamlakat uchun muhim yo‘nalish bo‘lib, mahalliy tabiiy resurslardan foydalanishga asoslanadi. Bu ko‘rsatkich rivojlanayotgan iqtisodiyot uchun importdan ham muhim bo‘lib, iqtisodiy o‘shishga olib keladi.

Eksport mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning xalqaro chegaralar bo‘ylab harakatlanishini aks ettiradi [1]. Bu esa bir mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarning boshqasiga sotishni o‘z ichiga oladi. Mamlakat uchun ijobiy savdo balansini yaratish uchun uning qiymati doimo importdan kattaroq bo‘lishiga asoslanadi. Biroq, eksport resurslardan foydalanish va ichki bozorda raqobat bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu esa import qiluvchi mamlakatda mahalliy ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar uchun omon qolish uchun ma’lum kamchiliklarka olib keladi.

Davlat tomonidan eksportchi korxonalarni faol qo‘llab-quvvatlanadi va ularning foydasiga ko‘pincha investitsiya siyosat shaklida amalga oshiriladi. Buning uchun ularning faoliyatiga investitsiyalar jalb qilinadi. Ushbu korxonalar subsidiyalar va soliq deklaratsiyalarni qabul qilib oladilar. Bundan tashqari, kredit agentliklari duch keladigan kredit xavfini yumshatadilar.

Darhaqiqat, eksport munosabatlarni amalga oshirishda investitsiyalar muhim o‘rin tutadi. Chunki, investitsiya vaqt o‘tishi bilan qiymatini oshiradigan va daromadlarni to‘lash yoki kapitaldan daromad olish shaklida daromad keltiradigan aktivlarni sotib olish jarayonini o‘zida aks ettiradi. Katta ma’noda, sarmoya kishilar hayotini yaxshilash uchun vaqt yoki pul sarflash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ammo, investitsiya qimmatli qog‘ozlar, ko‘chmas mulk va sarmoya tushum yoki daromad sari qiymati boshqa ob’ektlar sotib olish asosi bo‘lib hisoblanadi.

Investitsiyalarni jalb qilishda eksport munosabatlari bevosita innovatsiyalar va mahsuldorlikka asoslanadi. Buning uchun investitsiyalar o‘sishi eksport bozorlariga kirishni qo‘llab-quvvatlaydi. Shunga asosan, eksport qiluvchi firmalar tomonidan eksport hajmi oshiriladi. Bu borada kuzatuv ma’lumotlari uchun ta’sirni baholash texnikasi orqali sababiy aloqalar hal qilinadi. Natijada, investitsiyalar uchun doimiy tahlil amalga oshiriladi. Bu boradagi yondashuvlar ilk tadqiqotlar sifatida ma’lumotlarning nisbatan uzoq vaqt davom etishi yangi ishtirokchilar va firmalarning o‘zgaruvchan eksport xatti-harakatlarini yaxshiroq tavsiflashga imkon beradi. Bundan tashqari, umumiy omil samaradorligini baholash uchun ma’lumotlar va ilmiy-tadqiqot va o‘quv investitsiyalarni yaxshiroq nazorat qilishni ta’minlaydi. Shunga asosan, investitsiyalar eksportga yo‘naltiriladi. Bu esa boshqa eksportni qo‘llab-quvvatlash siyosatiga emas, ya’ni investitsiyalarni rag‘batlantirish siyosatini puxta ishlab chiqish uchun asos yaratadi [2]. Shunday ekan, globallashtirish sharoitida jahon bo‘yicha eksport investitsiya jalb qilish, iqtisodiy o‘sish va kambag‘allikni qisqartirish uchun muhim rol o‘ynaydi.

Shuningdek, eksport munosabatlarini amalga oshirish investitsiya va moliyaviy oqimlarning harakatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi va ularning yo‘nalishini mamlakat iqtisodiyoti uchun oqilona izlanishni talab qiladi. Bu esa mamlakatda barqaror va o‘zgaruvchan iqtisodiy o‘sishning dastlabki shartlarini ta’minlash va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish vazifasi bevosita investitsiya jarayonlarini samarali faollashtirishni taqozo etadi. Shunday ekan, eksport salohiyatini oshirish algoritmi korxonalar va tarmoqlar raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratiladi [3].

Bugungi kunda eksport tarkibida investitsiya masalasi mamlakatimizda savdo-sotiq siyosati tufayli ko‘pchilik uchun maqbul variantga aylanib bormoqda. Bu borada davlat tomonidan ko‘pgina ishlab chiqaruvchilarni o‘z bozorlarini kengaytirish

rag‘batlantiriladi. Shunga asosan, mamlakatlar o‘rtasidagi o‘zaro savdo shartnomalari uning qulayligini yanada oshiradi va imkoniyatlarini kengaytiradi.

Bundan tashqari, eksport tarkibida investitsiyalash ko‘pgina an’anaviy xatarlar shaklida sug‘urta yo‘li bilan hal qilinadi. Ya’ni, unga asosan, savdogarlar kredit xatarlaridan sug‘urtalanadi. Bu borada banklar va boshqa kredit tashkilotlari xalqaro savdoda faol bo‘lib boradi. Ularning ishtiroki esa akkreditivlar, hujjatli kredit, xaridor krediti va boshqalar kabi kredit shaklini kengaytirishda namoyon bo‘ladi.

Shunday ekan, tashqi iqtisodiy hamkorlikning yangi shakllari orasida investitsiya alohida ahamiyatga ega. Chunki, mamlakatda amalga oshirilayotgan investitsiyalarni tartibga solish sohasidagi davlat siyosati chet el kapitalini turli shakllarda keng jalb qilishga qaratilgan. Bu esa hududda to‘liq xorijiy investorlarga tegishli bo‘lgan qo‘shma korxonalarini tashkil etish, erkin iqtisodiy zonalarni shakllantirish, imtiyozlar berish, uzoq davom etgan inqirozdan iqtisodiyotni olib tashlash, mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish hamda ichki bozorni oziq-ovqat va sanoat tovarlari bilan to‘yintirish muammolarini hal qilishga hissa qo‘shishi mumkin.

Xulosa shuki, eksport keng tarqalgan iqtisodiy faoliyat bo‘lib hisoblanadi. Bu borada mamlakatimiz tabiiy resurslarga egaligi bilan ajralib turadi. Resurslardan samarali foydalanish bevosita har bir manbadan bahramand bo‘lish uchun iloji boricha tovarlarni o‘tkazish zarurati tug‘iladi. Buning uchun xalqaro savdo xalqlar o‘rtasidagi bog‘liqlik va samimiy munosabatlarni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga asosan, eksport mamlakat investitsiya kiritish uchun mamlakat YaIM hajmi oshishiga va uning iqtisodiy o‘shishiga ijobiy hissa qo‘shadi. Bu mamlakatga kapital oqimini va resurslardan maksimal darajada foydalanishni ta’minlaydi, bandlikni oshiradi va investitsiyalarni jalb qiladi. Bu borada eksport sohasi tarkibida investitsiya tushunchasi uzoq muddatda pul ishlash uchun biror-bir narsaga pul qo‘yish jarayonini o‘zida aks ettiradi. Ya’ni, investitsiya investor tomonidan amalga oshiriladigan harakat sifatida unda u ma’lum miqdordagi pulni moliyaviy daromadga erishish uchun biror-bir mahsulot sotib olish yoki kelajakda foyda olish uchun ushbu mahsulotni sotish uchun foydalanishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, eksport munosabatlarni amalga oshirishda investitsiyalarning rolini oshirish uchun quyidagi yo‘nalishlardagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim, deb hisoblaymiz:

- eksport munosabatlarini aks ettiruvchi maqsadli hududiy dasturlarni ishlab chiqish;

- investitsiyalarni keng jalb qilish hamda uning iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini yanada oshirish;

- investitsiyalarning eng istiqbolli, zamonaviy turlari va shakllaridan samarali foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://www.wallstreetmojo.com/export/>
2. Adriana P. The Role of Investments in Export Growth: Evidence from a Middle-Income Country (March 26, 2015). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2555629> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2555629>.
3. Потиеенко Л.И. О привлечении инвестиций в повышение экспортного потенциала страны. // Вестник ФА, 4, 2006. - с. 130.